

**ELEKTR TARMOQLARI VA ELEKTR JIHOZLARI
MONTYORINING DARAJASI, HUQUQ VA MAS`ULIYATLARI**

Farmanov Bahodir

Sayxunobod tumani Kasb xunar maktabi

Ishlab chikarish talim ustasi

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kundagi eng muhim kasblardan biri bo`lgan elektr tarmoqlari va elektr jihozlari montyorining darajasi, huquq va mas`uliyatlari haqida so`z yuritilgan.

**Kalit so`zlar:** Elektr tarmoqlari, elektr jihozlari, elektr jihozlari montyori, yorug`lik moslamalari, yong'inlar, kabel elektr uzatish liniyalari, portlashlar.

Elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektrchi" kasbi elektr energiyasi insoniyatning kundalik hayotiga kira boshlagandan so'ng deyarli darhol paydo bo'ldi. Bu yorug'lik moslamalari va elektr tarmoqlariga kimdir tomonidan xizmat ko'rsatishi kerakligi bilan bevosita bog'liq. Bugungi kunda bunday mutaxassislar turar-joy va sanoat binolarini elektr simlari va yoritishni jihozlash, transformatorlar va elektr motorlarini o'rnatish, havo va yer kabel elektr uzatish liniyalarini o'rnatish.

Elektr tarmoqlari va elektr jihozlari montyori - shahar va qishloq joylarda normal yashash va mehnat sharoitlarini ta'minlash uchun asbob-uskunalarni o'rnatish va o'rnatish, elektron sxemalar va tarmoqlarni o'tkazish bilan shug'ullanadigan malakali ishchi. Bu juda mas'uliyatli kasb, chunki e'tiborsizlik va xatolar sabab bo'lishi mumkinkatta muammolar, jumladan yong'inlar, portlashlar va inson salomatligi va moddiy ob'ektlarga zarar etkazadigan boshqa salbiy oqibatlar. elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektromontyor

Elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektrchi ishining asosiy xususiyati shundaki, usta bir ob'ektdan ikkinchisiga o'tishi kerak. Ko'pincha

ishchilar juftlik yoki butun jamoa bo'lib ishlaydi. Sifatli ish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalar - yaxshi ko'rish, sezgir qo'llar, harakatlarni aniq muvofiqlashtirish, tasavvur va texnik fikrlash. Har xil turdagi vazifalarga kirish darajasi mutaxassis olgan darajaga bog'liq.

Ikkinchi darajali elektromontyor

Ikkinchi toifani olgan elektr va yoritish tarmoqlarining elektr jihozlari bo'yicha elektr ustasi magnit tipdagi starterlar uchun mo'ljallangan mahkamlagichlar, qavslar, ilgaklar, shuningdek mahkamlash tuzilmalarini o'rnatishi va yopishi mumkin. Ularga kabel qoplamasini qo'lda olib tashlash, aniq o'lchamlarga muhtoj bo'lmagan qismlarni mustaqil ravishda ishlab chiqarishga ruxsat beriladi. Ushbu toifadagi mutaxassislarga yuqori darajali xodim belgi qo'ygandan so'ng, topraklama, teshuvchi rozetkalar va boshqa teshiklarni o'rnatish ishonib topshiriladi.

Ikkinchi toifadagi elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektromontyorni tayyorlash kabellar va simlar markalari, elektr jihozlarida ishlatiladigan asosiy metallar assortimenti haqidagi bilimlarni o'z ichiga olishi kerak.

Uchinchi toifali elektromontyor

Ushbu toifadagi mutaxassisga kuchlanish o'n kilovattidan oshmaydigan kabelni kesish va uning qirralarini qayta ishlash ishonib topshirilgan. Shuningdek, elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektrchining vazifalariga binolarning devorlari orqali o'tadigan topraklama va simlarni ulash uchun teshiklarni yopish kiradi. U topraklama o'rnatish, jihozlarni bo'yash, har xil turdagi tarqatish shkaflarini demontaj qilish huquqiga ega. Bundan tashqari, uning vazifalari oddiy turdagi balastlarni demontaj qilishni o'z ichiga olishi mumkin. Unga tuproqli avtobuslar va mahkamlash konstruksiyalari bilan payvandlash ishlarini, keyinchalik ularni mexanizatsiyalashgan turdagi ishlov berishni ishonib topshirish mumkin. Uning vazifalariga yorug'lik o'rnatish, ular uchun teshiklar yaratish, har xil turdagi binolarda ishlarni bajarishdan oldin uskunalar va materiallarni saralash

kiradi.

Elektr tarmoqlari va uchinchi toifadagi elektr jihozlari bo'yicha elektrchining bilimi mahkamlagich turlarini, elektrda ishlaydigan oddiy qurilmalar, apparatlar va asboblarning qanday joylashtirilganligini o'z ichiga olishi kerak. U yig'ish va texnik turdagi diagrammalarni, tarelka uskunasini qanday ishlatishni, payvandlash uskunasining turini, u bilan qanday ishlashni bilishi kerak. Shuningdek, har xil turdagi binolarda ishlash uchun jihozlarni to'ldirish qoidalarini tushunish kerak.

To'rtinchi toifali elektromontyor

Elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektrchining ish tavsifi 4 toifadagi vazifalarni, shu jumladan, ular bilan ishlashni o'z ichiga oladi. payvandlashdan tashqari barcha usullarning simlari va kabellari; 70 millimetr kvadratdan ortiq bo'lmagan kesimli turli markalar. Unga to'siqlar va himoya tipidagi korpuslarni o'rnatish ishonib topshirilishi mumkin. Uning vazifalariga markalash uskunalari, o'rnatish quroli bilan moslamalarni mahkamlash, kabellar va simlar bilan lehimlash ishlari, tarmoqdagi kuchlanishni sozlash va tekshirish, tayanch tipidagi tuzilmalarni o'rnatish, shu jumladan yopishtirish usuli kiradi.

Bundan tashqari, mutaxassisga kabel tipidagi simlar uchun mo'ljallangan konstruksiyalarni o'rnatish, binolar ichidagi aloqa uchun po'lat va plastmassa quvurlarni o'rnatishni ishonib topshirish mumkin. U sanoat va muhandislik tipidagi binolarda mutaxassislar tomonidan ishlarni bajarish uchun asboblarning va materiallarning to'liq to'plami bilan shug'ullanishi mumkin. Bunday mutaxassis, agar uning og'irligi ellik kilogrammdan oshmasa, tayyor belgilarga muvofiq qalqonlar, svetoforlar, qutilar, qutilar va boshqa jihozlarni o'rnatish huquqiga ega. U uskuna, simlar va kabellardagi izolyatsion materiallarning qarshiligini o'lchash uchun tayinlanishi mumkin.

Elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektr bo'yicha mutaxassis o'zi o'rnatayotgan elektr jihozlarni, izolyatsiya qarshiligini o'lchashning barcha usullarini, quvurlar va simlarning markalanishini va hokazolarni bilishi kerak.

Beshinchi darajali elektrchi

Beshinchi toifali xodimning vazifalari qaysi joylarni belgilashni o'z ichiga oladibinoni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha jihozlar va tegishli jihozlar o'rnatiladi va o'rnatiladi. Ikkinchisining massasi yuz kilogrammdan oshmasligi kerak. Shuningdek, uning vazifalari o'z-o'zini yozib olish moslamalari mavjud bo'lgan uskunani o'rnatishni o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, u har xil turdagi shinalarni o'rnatish bilan shug'ullanadi, agar ularning kesimi 800 millimetr kvadratdan oshmasa. U transformator moylarini filtrlash va quritish bilan shug'ullanadi. Uning mas'uliyatiga masofadan boshqarish pultlarining sxemalarini tekshirish va sinovdan o'tkazish, turli hisoblagichlarni tarmoqqa ulash kiradi. Balastlarni sozlash, og'irligi yarim tonnadan oshmaydigan quvurlarni yotqizish, shuningdek, binolar poydevoriga quvurlarni yotqizish bilan mutaxassis shug'ullanishi kerak.

Elektr jihozlarni qayta ko'rib chiqish va boshqa ishlarni bajarish usullariga, markalash, o'lchovlarni bajarish va eskizlarni yaratish qoidalariga alohida e'tibor qaratish lozim. Elektrchi ochiq va yopiq liniyalarni, distribyutorlarni va boshqa elektr jihozlarni qanday yig'ish va tuzatishni bilishi kerak. Bu ro'yxat kontaktlarning zanglashiga olib, transformatorlarning izolyatsiyasi xususiyatlariga oid bilimlarni o'z ichiga oladi.

Oltinchi darajali elektromontyor

Oltinchi toifadagi elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektrchi elektr jihozlari va boshqa inshootlar o'rnatiladigan joylarni belgilashi kerak. U og'irligi yuz kilogrammdan ortiq bo'lgan qurilmalarni, shu jumladan kommutatorlarni o'rnatishi mumkinturi, yuqori voltli uskunalar, filtrlar bilan jihozlangan shkaflar. Shuningdek, u kesmasi 800 millimetr kvadratdan ortiq bo'lgan shinalarni o'rnatadi, og'irligi 500 kilogrammdan ortiq bo'lgan quvur bloklarini o'rnatadi.

U portlash ehtimoli bo'lgan joylarga quvvat uskunalarini o'rnatish, shuningdek, ushbu qurilmalarni tekshirish va sozlash uchun javobgardir. U qalqon bilan shug'ullanishi, shuningdek, har xil turdagi nasoslarni o'rnatishi, o'lchovlarni olishi va murakkab quvvat qurilmalari va simlarining eskizlarini yaratishi kerak.

Ushbu toifadagi mutaxassisning bilimlari orasida o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar bo'lishi kerak. Bunday mutaxassis kamida o'rta maxsus ma'lumotga ega.

Elektrchining elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha ko'rsatmasi uning vazifalariga qarab o'z xodimlariga tasarruf etish va ko'rsatmalar berish huquqiga ega ekanligini anglatadi. Ko'rsatmalarning bajarilishini nazorat qilish, uning ishi uchun zarur bo'lgan materiallar va hujjatlarni so'rash. Bundan tashqari, agar kerak bo'lsa, u boshqa xizmatlar bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin, agar ular uning bo'linmalari faoliyatiga tegishli bo'lsa, rahbariyatning rejaları bilan tanishishi mumkin. Agar uning ishini yanada mukammal qilish bo'yicha qandaydir g'oyalari bo'lsa, u ularni rahbariyatga taklif qilish huquqiga ega. Agar uning xodimlari o'zlarini ajralib tursa, mutaxassis rahbariyatga o'z harakatlarini rag'batlantirishni, shuningdek ularni mehnat jarayonini buzganlik uchun javobgarlikka tortishni taklif qilishi mumkin. U har qanday holatda rahbariyatni xabardor qilish huquqiga egau ish jarayonida aniqlagan qonunbuzarliklar.

Ushbu lavozimdagi xodim, agar u korxonaga qoidalarini buzgan va o'z vazifalarini bajarmagan bo'lsa, o'z funktsiyalarini lozim darajada bajarmaganligi uchun javobgardir. Shuningdek, u lavozimidan bo'shatilgandan keyin vakolatlarini o'z vaqtida o'tkazmaganligi, mamlakat qonunchiligini hisobga olgan holda har qanday huquqbuzarliklar uchun, korxonaga moddiy zarar yetkazganligi, ko'rsatmalarni bajarmaganligi uchun javobgardir. va tashkilot qoidalari va boshqalar.

Xulosa

"Elektr tarmoqlari va elektr jihozlari bo'yicha elektrchi" kasbi zamonaviy jamiyatda talabga ega. Biroq, bu xavfli bo'lganlardan biridir. Mutaxassislik ehtiyotkorlik, qat'iyatlilik va ishchining vazifalarini xavfsiz bajarish uchun zarur bo'lgan muhim ko'nikmalarning mavjudligini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мурадов С. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА Е ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В МИРЕ //International

- journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
2. O‘G‘LI M. S. H. ANALYSIS OF “MEASURES TO ENSURE OCCUPATIONAL SAFETY IN THE FIELD OF CARGO TRANSPORTATION AND LOADING.” //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
 3. ЎҒЛИ Р. Х. Ф., СИРОЖИДДИН М. ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЯ ТРУДА В КОМПАНИИ ЕВРОПЫ. МУРАДОВ СИРОЖИДДИН //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
 4. O‘G E. L. A. A. et al. PHYSIOLOGICAL AND HYGIENE BASIS OF HUMAN LABOR ACTIVITY //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.
 5. Husan o‘g‘li M. S., Shavkat o‘g‘li E. D. INNOVATIVE SOLUTIONS TO PROTECT WORKERS FROM DANGEROUS GAS AND TOXIC SUBSTANCES IN HAZARDOUS INDUSTRY ENTERPRISES.
 6. Husan o‘g‘li M. S., Utkir o‘g‘li Z. U. PRINCIPLES OF PASSING AND DOCUMENTING INSTRUCTIONS ON SAFETY TECHNIQUES.
 7. Rayimkulov A., Murodov S. Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects //JournalNX. – С. 301-308.
 8. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 109-115.
 9. <https://uz.techconfronts.com/17397206-profession-electrician-for-power-networks-and-electrical-equipment-training-duties-job-description>

